

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ: ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ И СОТРУДНИЧЕСТВО С ГОСУДАРСТВОМ

УДК 281.2

М.И. Безбородов

Внутренняя жизнь Русской Православной Церкви (РПЦ) определяется ее вероучительными установками и каноническими принципами. Внешняя деятельность и положение внутри государства, а также связь с обществом выходит за рамки догматических границ, и церковь выстраивает эту связь при учете всей специфики политической системы и взаимодействии ее элементов. Поэтому представляется весьма интересным обратиться к анализу внешнеполитических позиций РПЦ, обозначить ее основные интересы, выделить проблемы и соотнести это с внешнеполитическими интересами и действиями Российской Федерации в контексте вектора складывающихся церковно-государственных отношений на современном этапе.

Распад СССР для РПЦ был остро связан с вопросом сохранения церковного единства епархий и приходов на его территории в своей канонической юрисдикции. Поэтому еще до официальной даты роспуска СССР и подписания Беловежских соглашений Священный Синод РПЦ на основании анализа политических процессов происходивших в национальных республиках принял церковную формулу: «Несколько государств – один патриархат» и постановил: «Границы патриархата необязательно должны совпадать с государственными границами... Патриархат – это не политическое, не национальное и даже не географическое понятие. Патриархат есть церковно-каноническая реальность, образованная для поддержки единства и соборности входящих в него структур» [6].

Московский Патриархат* провел переконфигурацию своего административного устройства, адаптируясь к национальному суверенитету новых стран. Уже в 1990 г. самостоятельность в административных, гражданских и хозяйственных делах получила Украинская Православная Церковь Московского Патриархата (УПЦ МП), в 1993 г. – Латвийская, Эстонская и Молдавская. Статус самоуправляемых церковных подразделений предполагал сохранение за РПЦ права утверждать главу самостоятельной церкви, ее статус, устав, осуществлять высшую судебную власть над епископами самоуправляемых церквей и представлять их в отношениях с другими поместными церквями [16, с.28]. Предпринятые шаги РПЦ позволили сохранить свое влияние, культурное и духовное единство на территории бывшего СССР на основании строгих канонических принципов. В свою очередь политическая элита национальных государств (прежде всего, Украины и Молдавии на первоначальном этапе), предпринимают усилия для достижения полной церковной независимости от Москвы (создание так называемой

* Московский Патриархат – другое официальное наименование Русской Православной Церкви.

национальной Поместной церкви) или переподчинения местной православной общины другому православному центру – Константинопольскому патриархату.

В свою очередь одной из болезненной точек в этом вопросе для РПЦ является вопрос Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, так как эта церковная организация является неотъемлемой частью РПЦ. Суть конфликта в Украине заключается в том, что население, сохраняющее верность Московской патриархии, выступает, как правило, за тесное сотрудничество с Россией – вплоть до объединения обоих государств. В свою очередь, высшая политическая элита Украины, включая президента В.Ющенко поддерживает непризнанный в Православном

85

мире Киевский Патриархат, который возглавляет отлученный от церкви и лишенный всех степеней священства бывший патриарший экзарх всея Украины, митрополит Киевский и Галицкий Филарет (Денисенко) [12]. Целью организации на государственном уровне празднования 1020-летия Крещения Руси в июле 2008 г. на Украине для украинской политической элиты было добиться от Константинопольского патриархата в обход РПЦ создания национальной поместной церкви – Киевского Патриархата во главе с «патриархом» Филаретом (Денисенко). Путем дипломатических усилий высшего церковного руководства РПЦ с Константинопольской патриархией и открытая поддержка позиции РПЦ российской политической элитой и самого государства этого удалось избежать и сохранить существующий статус [17].

После распада СССР РПЦ прямо оказалась вовлечена в решение вопросов русскоязычного населения потому, что ее структуры непосредственно присутствовали в конфликтных зонах. В отличие от Российской Федерации, суверенитет которой не распространялся на русских, оказавшихся за ее пределами, церковь сохранила каноническую связь с православными общинами бывших союзных республик. «Под омофором Московского Патриархата находятся некоторые нерусскоязычные и даже неславянские православные народы, например народ Молдавии. Но все-таки значительную часть нашей паствы составляют этнические русские, или так называемое русскоязычное население» [1, с.54]. К тому же в некоторых республиках (Украина, Эстония, Молдавия) межнациональное противостояние приобрело ярко выраженное религиозное измерение, хотя и различное в каждом из трех государств. Поэтому там оказалось невозможным добиться национального примирения, не решив религиозные проблемы.

РПЦ последовательно выступает за интеграционные процессы на постсоветском пространстве, прежде всего, среди стран с большинством православного населения. Вследствие чего РПЦ на самом высоком уровне поддерживает интеграционные процессы с Белоруссией. Приоритетным направлением выступает и единство в рамках славянского треугольника «Россия – Украина – Белоруссия». Церковь подчеркивает искусственный характер этого разрыва: «Наша церковь исторически связана с Киевской Русью, давшей жизнь белорусскому, русскому и украинскому народам, и поэтому историческая общность и братство славянских народов, крещенных в единой

купели не должны разрушиться. При государственной самостоятельности мы должны остаться духовно едиными...» [11].

Становление российской внешней политики в 1990-е годы сопровождалось подключением к этому процессу общественных институтов, обеспечивавших отечественной дипломатии более широкую поддержку. К числу таких новых акторов относилась и РПЦ. Ее высшие иерархи активно содействовали таким, например, дипломатическим акциям государства, как заключение союзных договоров с Белоруссией, миротворчество на Балканах и ближневосточное урегулирование. Церковь стала самостоятельно поддерживать контакты с ООН, ОБСЕ, ЕС и другими международными организациями. Более интенсивный характер приобрели ее связи с иными православными церквями, конфессиями и религиями [15].

В мае 2001 г. выступая на конференции «Религия и дипломатия» в Дипломатической академии МИД РФ митрополит Кирилл (в настоящее время патриарх) обозначил четыре основных направления сотрудничества между государством и РПЦ во внешней политике [8]:

1. возвращение в собственность России и Русской православной церкви архитектурной и художественной собственности, утраченной после 1917-го из-за отказа советского правительства от культовых зданий за границей;
2. «...защита прав наших соотечественников в ближнем и дальнем зарубежье, в том числе и прав верующих»;
3. миротворчество на постсоветском пространстве и содействие исключению религиозного фактора из конфликтов «в случае возникновения межнационального противостояния на пространстве бывшего СССР»;

86

4. совместное отстаивание многополярного устройства глобального мира. Остановимся на этом более подробно и обозначим наметившиеся тенденции.

Сегодня за пределами РФ РПЦ имеет 316 приходов и 16 монастырей, где служат 8 архиереев и 354 священнослужителя (282 священника и 72 диакона), действует 89 воскресных школ за исключением Русской Зарубежной Церкви [10].

В период с 2004 по 2008 годы построено и приобретено в собственность РПЦ 24 объекта недвижимости. Осуществляется строительство православных храмов в Риме, Гаване, Токио, Улан-Баторе. Построен храм при посольстве Российской Федерации в Боливии, строятся храмы при посольствах России в Пекине и Стамбуле. Кроме того, за отчетный период приобретены в собственность Русской Православной Церкви храмовые здания в городе Киле (Германия), городе Хобро (Дания), храмовые комплексы с домами в городах Гамбурге и Ульме (Германия), крупный монастырский комплекс в Амстердаме (Голландия), два домовых храма на острове Сардиния. Приобретен дом в центре Рима для епархиального и паломнического центра [9].

Важным событием для РПЦ стала передача Российской Федерации комплекса зданий Подворья РПЦ в городе Бари (Италия) при непосредственном участии Президента РФ Д.Медведева [5]. В марте 2009 г. Премьер-министр РФ В. Путин поручил Министерству иностранных дел оформить право собственности России на храм Святой Екатерины в Риме, а также поручил Росимуществу совместно с МИД провести необходимые юридические процедуры по передаче здания церкви в безвозмездное пользование РПЦ при условии обеспечения пользователем расходов по содержанию здания и его сохранности [14].

Сегодня Русские православные храмы возведены и в европейских столицах, и в странах Латинской Америки, Азии, Африки. Реставрируются или создаются вновь храмовые здания при российских посольствах. РПЦ активно расширяет свою инфраструктуру за границей и свое духовное присутствие для «окормления» русскоязычного населения за пределами РФ, ей при патронаже государства возвращается утраченная собственность, при дипломатических представительствах РФ реставрируются и создаются новые храмы, образуются новые приходы.

Одной из стратегических задач патриаршества Алексия II было преодоление раскола между РПЦ и РПЦ Заграницей, образовавшегося после появления декларации митрополита Сергия (Старогородского) 1927 г. о признании советской власти [18]. Сдвинуть этот процесс помогли новые внешне политические ориентиры Президента В.Путина и его содействие в этом процессе. Так, в сентябре 2003 года в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке состоялась встреча Президента РФ В.В. Путина с Председателем Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви митрополитом Нью-Йоркским и Восточно-Американским Лавром. В.В. Путин передал митрополиту Лавру письмо от Святейшего Патриарха Алексия. От своего имени и от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Президент пригласил митрополита Лавра посетить Россию [13]. Подписанием 17 мая 2007 г. Акта о каноническом общении между РПЦ и РПЦЗ был преодолен раскол с достаточно крупной частью русского православного мира в дальнем зарубежье. При подписании «Акта о каноническом общении» в храме Христа Спасителя Президентом России было отмечено, что данное событие «поистине всенародного, исторического масштаба и огромного нравственного значения» [16], возрождение церковного единства – «это важнейшее условие для восстановления утраченного единства всего «русского мира», одной из духовных основ которого всегда была православная вера» [4]. Однако часть приходов РПЦЗ – в основном находящихся в Латинской Америке, – отказались признать результаты переговорного процесса и ушла в раскол.

В основе внешнеполитических действий РПЦ лежат общественно-политические ориентиры, которые отражают ее взгляд на общественно-значимые проблемы, а также отражают роль России в современном мире. В середине 1999 г. в общем виде общественно-политические

ориентации РПЦ были изложены в статьях Патриарха Алексея II «Мир на перепутье» и митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (Гундяева), председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата, «Норма веры как норма жизни» [20]. Наиболее полно высказанные общественно-политические ориентации РПЦ были отражены в «Основах Социальной концепции Русской Православной Церкви»** (ОСК РПЦ), принятой на Юбилейном Архиерейском Соборе РПЦ в 2000 г.

В свою очередь идеологический базис РПЦ основан на противодействии распространению западных стандартов мышления в России, т.к. по мнению РПЦ для страны опасна интеграция либерального и западного образа мыслей и политика основных стран запада, в первую очередь США, свидетельствует о такой направленности. В подтверждение этому является американский стратегический план по внешней политике на 2007 – 2012 гг., где прямо говорится о намерениях оказывать влияние на Россию: «Мы будем взаимодействовать с Россией, там, где мы можем это делать продуктивно, но при поддержке наших европейских и других союзников будем отстаивать ценности демократии, прав человека и свободы в этой стране и давать отпор негативному поведению» [2].

Наиболее важными составляющими идеологической ориентации РПЦ являются: осуждение либерального (западного) мировоззрения как безрелигиозного и индивидуалистического. Идеологическая позиция церкви сводится к тому, что «существуют и имеют не меньшее право на существование и «традиционные» мировоззрения – исламское, православное, и другие, явно религиозно обоснованные и более или менее укорененные в жизни других (не западных) народов. Здесь идет речь не о религиях, но о культурных комплексах, определяющих всю жизнь того или иного народа. Мировой порядок должен в равной мере ориентироваться на все эти мировоззрения» [3]; утверждается необходимость сохранения религиозной, национальной, цивилизованной идентичности [19]. Церковь отстаивает право сообществ и сохранение социально-культурного своеобразия государств и связывает универсализм с политической сферой, утверждая, что социально-политическое бытие народов определяет их историческое развитие и культурные особенности. Вследствие чего на фоне глобальных тенденций человечество должно формироваться как сообщество, состоящее из различных цивилизационных групп [8]. Фактически РПЦ предлагает своеобразную версию мультикультурализма [3].

В 2004 г. министр иностранных дел РФ И.Иванов, выступая на VIII Всемирном Русском Народном Соборе, обозначил одну из основных

** Основы социальной концепции Русской Православной Церкви – базисный документ Русской Православной Церкви, где излагаются базовые положения ее учения по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно значимых проблем (христианская этика и светское право; труд и его плоды; собственность; война и мир; преступность, наказание, исправление; вопросы личной, семейной и общественной нравственности; здоровье личности и народа; проблемы биоэтики; проблемы экологии; светская наука, культура, образование; светские средства массовой информации; международные отношения, проблемы глобализации и секуляризма).

внешнеполитических задач России – «сохранение духовной и культурной самобытности является для нашей страны и для всей Православной цивилизации одним из крупнейших вызовов XXI века. Могут спросить: а в чем заключается самобытность применительно к внешней политике? Думаю, что речь должна идти, прежде всего, о том, чтобы внешняя политика государства строилась с учетом объективных особенностей его геополитического положения, экономики и культуры, его исторических и духовных корней. Только на такой основе можно выработать правильное понимание национальных интересов страны» [7].

Заявка России на построение многополярного мира и отстаивание своей самобытности поддерживается РПЦ и ведет к осмыслению своей роли и места в православном мире [16, с.28]. Каноническое православие сегодня насчитывает 15 Поместных Православных церквей, где РПЦ занимает 5 место вслед за древними восточными патриархатами – Константинопольским, Александрийским, Антиохийским и Иерусалимским. Ранее

88

Патриарх Кирилл тогда еще в сане митрополита дал следующее определение православного мира: «Православие как раньше, так и сегодня объединяет страны восточно-христианской цивилизации. Единство веры простирает поверх национальных различий и государственных границ... В эпоху навязывания тотальной унификации сохранение цивилизационного наследия православной традиции становится актуальной, весьма жизненной задачей» [10]. Так, например, в современной повестке международных отношений есть вопрос, заставляющий осознать специфические интересы стран православной традиции – это проблема Косово и Метехии. Здесь РПЦ занимает активную поддержку целостности Сербии, как и Российское государство. Поэтому одной из главных целью внешнеполитических ориентиров РПЦ на современном этапе является сохранение церковного единства внутри православного мира и своей канонической территории, а также донесение взгляда православного мировоззрения на современные проблемы мира и общества.

Также был сформулирован православный взгляд на проблему прав человека и его основных свобод в современном мире, который изложен в виде «Учения Русской православной церкви о достоинстве, свободе и правах человека», принятом на Архиерейском Соборе в июне 2008 г. Православный подход к этой проблеме был поддержан российским государством, что позволяет ему отстаивать суверенитет и разрушить монополию Запада на толкование прав человека.

Именно с темами прав человека и межрелигиозного диалога РПЦ выходит на трибуну международных организаций – ООН, Совета Европы, ОБСЕ, Европейского Союза. Существуют сегодня представительства Московского Патриархата при ООН и других международных организациях. В 2004 г. для налаживания системной работы РПЦ с Советом Европы было учреждено специальное представительство РПЦ в Страсбурге. В октябре 2007 г. состоялся официальный визит Святейшего патриарха Алексия II в ПАСЕ, где

он выступил перед европейскими парламентариями. Главным тезисом выступления патриарха было указание на необходимость укрепления христианских нравственных ценностей как жизненно важного условия существования европейской цивилизации и культуры. РПЦ ежегодно участвует в Совещаниях по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения, проводимых Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ. В Брюсселе действует представительство Московского Патриархата при европейских международных организациях, которое выстраивает диалог с Европейской комиссией, Европейским парламентом и другими организациями, находящимися в Брюсселе [16, с. 31].

Как мы видим РПЦ достаточно крупная церковная организация и институт, который имеет свои проблемы и внешнеполитические интересы. Ее внешнеполитические ориентиры фактически совпадают с основной внешнеполитической позицией Российского государства. РПЦ достаточно активно стремится поддерживать диалог как с международными организациями, так и политической элитой национальных государств, где существуют ее приходы. Поддержание диалога с внешним миром является одной из основных задач Московского Патриархата и исполнение этого и той роли, на которую претендует РПЦ, невозможно без поддержки и тесного взаимодействия с государством.

-
1. Алексей II, патриарх. Россия: Духовное возрождение [Текст]. – М.: Фонд содействия развитию социальных и политических наук, 1999. – С. 54.
 2. Буш ставит задачу дать отпор «негативному поведению» [Электронный ресурс] // России РИА НОВОСТИ. – Режим доступа: <http://www.rian.ru/world/20070416/63688940-print.html> (дата обращения: 21.07.2009).
 3. Верховский, А. Беспокойное соседство: Русская Православная церковь и путинское государство [Электронный ресурс] / А. Верховский // Информационно-аналитический центр «СОВА». Религия в светском обществе. – Режим доступа: <http://religion.sova-center.ru/publications/1500AF0/1501B22> (дата обращения: 21.07.2009).
 4. Владимир Путин назвал подписание Акта о каноническом общении событием всенародного и исторического масштаба // Патриархия.RU: Официальный портал Московской Патриархии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/print/243221.html> (дата обращения: 21.07.2009).
 5. Глава Российского государства принял участие в церемонии передачи России подворья Русской Православной Церкви в итальянском городе Бари [Электронный ресурс] // Православие.Ru. Интернет-журнал. – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/news/print29473.htm> (дата обращения: 21.07.2009).
 6. Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви от 22.10.1991 г. [Текст] // Московский церковный вестник. – 1991. – № 19.
 7. Иванов, И.С. министр иностранных дел РФ Выступление на VIII Всемирном Русском Народном Соборе [Электронный ресурс] / И.С. Иванов // Официальный сайт Русской Православной Церкви. – Режим доступа: <http://www.mospat.ru/archive/6352.html?print=1> (дата обращения: 20.07.2009).
 8. Кирилл (Гундяев). Митрополит Смоленский и Калининградский «Религия и дипломатия. Взаимодействие Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата с Министерством иностранных дел России». Доклад на конференции «Религия и дипломатия» (Москва, 27-28 апреля 2001 года) [Электронный ресурс] //

- Русская Православная Церковь: Официальный сервер Русской Православной Церкви. – Режим доступа: <http://www.mospat.ru/archive/nr106173.htm> (дата обращения: 20.07.2009).
9. Кирилл митрополит Смоленский и Калининградский «Православное единство и православное свидетельство в современном мире» Доклад Председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви [Электронный ресурс] // Официальный сайт Русской Православной Церкви. – Режим доступа: <http://www.mospat.ru/index.php?page=41532> (дата обращения: 20.07.2009).
 10. Кирилл митрополит Смоленский и Калининградский «Вместе – к духовному возрождению» Ответы на вопросы газеты «Московская среда» (газета «Московская среда» № 12 (215), 4-10 апреля 2007 года) [Электронный ресурс] // Справочно-информационный интернет-портал «Религия и СМИ». – Режим доступа: <http://www.religare.ru/article40510.htm> (дата обращения: 21.07.2009).
 11. Московский церковный вестник [Текст]. – 1992. – № 1.
 12. Причины и историю церковного раскола на Украине смотри в: Цыпин В. протоиерей История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды /3-е изд., испр. [Текст]. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. – 816 с.
 13. Русская Православная Церковь Заграницей [Электронный ресурс] // Патриархия.RU: Официальный портал Московской Патриархии. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/245344.html> (дата обращения: 21.07.2009).
 14. Русский храм в Риме будет безвозмездно передан Московскому Патриархату [Электронный ресурс] // Православие.Ru. Интернет-журнал. – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/jurnal/29678.htm> (дата обращения: 21.07.2009).
 15. Рябых, Ю. Внешнеполитические ориентиры Русской православной церкви (1991-2000) [Электронный ресурс] / Ю. Рябых // Pro et Contra. – Том 6. – 2001. – №4. Осень: Внешняя политика России: 1991-2000. Часть II. – Режим доступа: <http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra/56811.htm> (дата обращения: 20.07.2009).
 16. Рябых, Ю. Русская Православная Церковь в современной системе международных отношений [Текст] // Полис. – 2008. – №2. – С. 28.
 17. См. подробнее об итогах празднования 1020-летия Крещения Руси на Украине и основных противоречиях этого события в: Бурега, В.В. После юбилея: участники празднования 1020-летия Крещения Киевской Руси подводят первые итоги [Электронный ресурс] / В.В. Бурега // Научный богословский портал: Богослов. Ru. – Режим доступа: <http://www.bogoslov.ru/text/314551.html> (дата обращения: 20.07.2009).
 18. См.: Декларация митрополита Сергия (Страгородского) 1927 г. о признании им советской власти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/ortodox/Article/Dekl_Ser.php (дата обращения: 21.07.2009).
 19. См. подробнее: Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма // «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» [Электронный ресурс]. – М.: Московский Патриархат. Священный Синод Русской Православной Церкви. Отдел внешних церковных связей, 2001. – Глава XVI. – С.118-125.
 20. См. подробнее: Патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Мир на перепутье [Текст] // НГ-религии. – 1999. – 23 июня; Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Норма веры как норма жизни [Текст] // Независимая газета. – 2000. – 16-17 февраля.